

**SIMSIZ TARMOQLARDA KANAL RESURSLARINI TAQSIMLASH
USULLARIGA UMUMIY TAQQOSLASH**

Amirsaidov Ulug`bek Baburovich (TATU, MUT va T kafedra dosent)

Shermetov Sherzod Yulchivay o`g`li (TATU, MUT va T kafedra magistrant)

Annotasiya: Xozirgi vaqta xar bir soxaga raqamli tizmlar va simsiz sensor tarmoqlarning (SST) paydo bo`lishi yangi tadqiqot yo`nalishini keltirib chiqardi. Aniq qiziqish uyg`otadigan simsiz sensor tarmoqlarida foydalanish ko`plab ilmiy guruhlar va ilmiy-tadqiqot institutlari, shuningdek sanoat yechimlarni taklif qilishga qodir bo`lgan istiqbolli texnologiyalar. Jaxon tajribasiga ko`ra sensorlar va aloqa vositalari har tomonlama kanal resurslarini taqsimlash orqali masofadan kuzatish, nazorat, manitoring va sotish ishlarni sifatli bajarishda simsiz sensorlar tamog`nidan foydalanilgan xolda erishadi.

Kalit so`zi:

Simsiz sensor tarmoqlar(SST), axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT),

I.Kirish:

Bugungi kunda simsiz sensor tarmoqlari shidatli tarzida rivojlanib kelmoqda sensor tarmog'i – bu fazoviy taqsimlangan sensor tugunlari tizimi, bir-biri bilan va qo'llanilishiga qarab AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) infratuzilmasi bilan qabul qilish, qayta ishlash, real sharoitlar to'g'risida ma'lumot berish va kerak bo'lsa, bunday ma'lumotlarga javob berishni o`z zimmasiga oladi[1-2].

Belgilangan "simsiz sensor tarmog'i" (WSN – Wireless Sensor Network) (yoki Sensorli aloqa tarmog'i) simsiz tizimlarning yangi sinfini anglatadi, ular tarqatilgan, o'z-o'zidan tashkil topgan va avtonom quvvat manbalari bilan jihozlangan miniatyurali elektron qurilmalar tarmog'ining alohida elementlarining ishdan chiqishiga chidamlidir. Bunday tarmoqning aqlli tugunlari xabarlarni zanjir bo'ylab

uzatishga qodir, bu tizimni past o'tkazuvchan quvvat bilan ta'minlaydi va shuning uchun tizimning yuqori energiya samaradorligini ta'minlaydi.

II.Simsiz sensor tarmoqlari:

Simsiz sensorli tarmoqlar (SST) internetning asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, kelajakda 5G beshinchi avlod aloqa tarmoqlari uchun trafikni aniqlaydi.

Bugungi kunga kelib, SST kabel tarmoqlaridan foydalanish qiyin bo'lgan sharoitlarda nisbatan arzon narxlardagi, tarqatish tezligi va dastur qobiliyati tufayli jadal rivojlanmoqda.

Rasm-1 Simsiz sensorli tarmoqlar

SST texnologiyalari tibbiyot, ilm-fan, jismoniy xavfsizlik tizimlari, qishloq xo'jaligi, robototexnika, sanoat, harbiy sohalar (navigatsiya, kuzatuv, xavfsizlik va nishonni kuzatishni boshqarish va boshqalar kabi inson hayotining turli sohalariga kiradi. SST ilovasining yechimlari foydalanuvchilar (odamlar) va mashinalarni nazorat qilish (mexanizmlar, avtomobillar, robotlar) uchun mo'ljallangan[3].

Shuningdek, inson aralashuvisiz ikki yoki undan ortiq qurilmalar o'rtasidagi aloqani nazarda tutadigan mashina yo'naltirilgan aloqa qurilmalarini ham o'z ichiga oladi. SST ning asosiy vazifalari shartli ravishda quyidagicha tasniflanadi:

- atrof-muhit: harorat, namlik, yorug'lik, tutun va boshqalar; inson tanasi: turli organlarning asosiy hayotiy ko'rsatkichlari, texnik tizimlar va boshqalar;
- monitoring natijasida olingan ma'lumotlarni qayta ishlash;

- boshqaruv, ya'ni olingan ma'lumotlar asosida muayyan jarayonlarga ta'sir qilish.

Simsiz sensorli tarmoq elementlari shartli ravishda uchta asosiy guruhga bo'linishi mumkin:

1) sensorli tugun-bu element BSS turli xil sensorlar yordamida atrof-muhitdan ma'lumotlarni to'plashga qodir. Bundan tashqari, to'plangan ma'lumotlarni tarmoqning boshqa elementi uchun radio kanalidan foydalanib, masalan, ushbu ma'lumotlarni qayta ishlash uchun uzatish imkoniyati mavjud[4].

2) Server yoki nazoratchi (shluzi) sensorli tugunlardan ma'lumotlarni to'plash, ularni qayta ishlash, saqlash va vaqti – vaqti bilan yangilab turadigan ushbu qurilma va dasturdir. Server shuningdek, axborot (buyruqlar) tarmoq tugunlariga va alohida ijro etuvchi qurilmalarga ham o'tkazilishi kerak.

3) Aktuator (yoki aktivator) – nazoratchidan olingan ma'lumotlar (buyruqlar) asosida muayyan harakatlarni amalga oshiradigan ushbu qurilma.

III. SSTning standartlari:

Yuqorida aytib o'tilganidek, SSTning asoslari uning tugunlari o'rtasida simsiz aloqa texnologiyasi bilan tashkil etilgan aloqa kanallari. Tahlil simsiz sensorli tarmoqlarni yaratish imkoniyatini amalga oshiradigan standartlar va texnologiyalarning asosiy oilalarini ko'rib chiqishni nazarda tutadi. Keyinchalik, SSTni qurishda qo'llaniladigan mavjud simsiz aloqa texnologiyalarining xususiyatlari ko'rib chiqiladi[5-6].

Ushbu ish doirasida yuqoridagi texnologiyalarning quyidagi parametrlari tahlil qilinadi:

- maksimal erishish mumkin bo'lgan ma'lumotlar uzatish tezligi;
- qamrov zonasi (uzatish masofasi);
- operatsion chastotalar diapazoni;
- har bir texnologiyaning o'ziga xos xususiyatlari.

IEEE 802.15.4 IEEE 802.15.4 standartiga asoslangan texnologiyalar-bu standart OSI modelining pastki darajali protokollarini (PHY va MAC) tasvirlaydi va WPAN tarmoqlari uchun yagona past tezlikli energiya tejovchi standartdir.

Evropada 868.0-868.6 MGts (1 aloqa kanali), shimoliy Amerikada 902 - 928 MGts (30 aloqa kanallari), 2400-2483.5 MGts dunyoning boshqa mamlakatlarida, shu jumladan Rossiyada (16 aloqa kanallari).

IEEE 802.15.1 standartiga asoslangan texnologiyalar. Bluetooth-IEEE 802.15.1 standartiga asoslangan ma'lumotlar uzatish texnologiyasining nomi. Bluetooth tarmog'i одноранговой cheklangan joylarda tarqatiladigan peer-to-peer dinamik tarmoqdir. Simsiz mobil tarmoq tugunlari soni 80 dona erishish mumkin. Tarmoqni boshqarish markazsizlashtirilgan. Simsiz sensorli tarmoqni tashkil qilishda tarmoqni boshqarish va axborotni qayta ishlash uchun umumiy kirish nuqtasi talabqilinadi.

IEEE 802.15.6 standartiga asoslangan texnologiyalar IEEE 802.15.6 " BAN " (Body Area Network) deb nomlanuvchi standart inson tanasi atrofida tanaga yoki tanaga joylashtirilgan miniatyurali sensorli tugunlardan iborat tarmoqdir. Ulangan sensorlarning soni 256 tugungacha yetishi mumkin. BAN turli xil tibbiy va sport dasturlarini qo'llab-quvvatlaydi. Shu bilan birga, standartga muvofiq, barcha sensorli tugunlar kichik uzatish kuchi va nisbatan yuqori ma'lumotlar uzatish tezligiga ega bo'lishi kerak. Buning uchun 802.15.6 da UWB texnologiyasini qo'llab-quvvatlash ko'ribchiqildi[7-8].

IEEE 802.11 standartiga asoslangan texnologiyalar. IEEE 802.11 Wi-Fi sifatida tanilgan – bu tarmoq qurilmalari o'rtasida mahalliy simsiz ulanishlarni tartibga soluvchi standartlar to'plami. 0.9, 2.4, 3.6 va 5 GHz chastotalarida ishlaydi. Hozirgi vaqtda IEEE 802.11-2012 standarti IEEE 802.11 n va IEEE 802.11 s protokollari bilan ishlaydigan yuqori tezlikda aloqa kanallari va simsiz tarmoqlar tashkilotlarini tartibga IEEE 802.11n и IEEE 802.11s являється soladi.

IEEE 802.16 standartiga asoslangan texnologiyalar. Mobile WirelessMAN mobil WiMAX deb ham ataladi WiMAX texnologiya bu tarmoq qurilmalari o'rtasida simsiz aloqani ta'minlash uchun mo'ljallangan. U tayanch stantsiyadan uzoq masofalarda bo'lishi mumkin bo'lgan statsionar va mobil qurilmalar uchun aloqa xizmatlarini taqdimetadi.

LPWAN LoRaWAN asosidagi texnologiyalar LoRaWAN. LoRaWAN-lpwan-энергоэффективнойга asoslangan energiya tejamkor uzoq masofali simsiz tarmoq uchun ko'plab standartlardan biridir. Aslida, LoRaWAN siz uchun tarmoq qurishga imkon beradi LoRa tugunlaridan ma'lumotlarni to'plash LoRa ko'plab sensorlar ulangan. Ushbu standart LoRa Alliance ishchi guruhi tomonidan ishlab chiqilgan Alliance. LoRaWAN-ko'p sonli tugunli tarmoqlar uchun ochiq protokol. Odatda, Osi LoRa modelining jismoniy darajasida LoRa, Semtech tomonidan patentlangan LoRa modulyatsiyasi protokoli bilan bir xil nomdagi qurilma ishlatiladi LoRa запатентованная компанией Semtech. Bu bilan bir qatorda FSK, GFSK, MSK, GMSK va boshqalar kabi boshqa modulyatsiya usullari qo'llaniladi.

Sigfox -технология texnologiya frantsuz kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan va LPWAN tarmoqlarining etakchilaridan biri. Sigfox Ultra tor chastota diapazonidan foydalanadi UNB bu tarmoqni kengaytirish va tugunlarning energiya samaradorligini ta'minlash imkonini beradi. Oxirgi tugunlar kuniga maksimal 140 xabarni yuborishi mumkin. Xabarning hajmi 12 baytdan oshmasligi kerak.

Weightless-LPWAN tarmoqlari uchun ochiq standart hisoblanadi. Ushbu standart birinchi marta Ubiik tomonidan ishlab chiqilgan Ubiik. Weightless protokolining uch turi mavjud Weightless— bu n, W va P, ularning har biri tarmoqdan foydalanishning turli xil variantlarini amalga oshirishga imkon beradi. Weightless-P bu ikki tomonlama 32 LPWAN tarmog'i oxirgi qurilmalarning yuqori zichligini qo'llab-quvvatlaydi. Weightless-P ning o'ziga xos xususiyati uning sinxronligi bo'lib, bu ma'lumotni faqat ma'lum vaqt oralig'ida havoga uzatish, yo'qotish va to'qnashuvlarni oldini olish demakdir. Bu FDMA/TDMA kanallarini chastota va vaqt ajratish bilan bir nechta kirish orqali ta'minlanadi [9].

NB-IoT. NB-IoT standarti 3GPP konsortsiumi tomonidan 3 versiyasida aniqlandi va lpwan tarmog'ining talablariga javob berdi. Ushbu standart operatorlarga an'anaviy uyali aloqadan internetga o'tish imkonini beradi. Shunday qilib, operatorlar turli xil IoT xizmatlarini taqdim etishi mumkin "aqlli shahar", "aqlli uy", aqlli buxgalteriya tizimlari va boshqalar. 1-jadvalda. ko'rib chiqilgan texnologiyalarning asosiy xususiyatlari keltirilgan.

1-jadval

Simsiz ma'lumotlarni uzatish kanal resurslarini taqsimlash

№ p / n	Texnologiya	Chastotalar diapazoni, MGts	Qo'llab-quvvatlash va o'z-o'zini boshqarish	uzatish tezligi	maksimal uzatish masofa	№ M
1	Wireless HART	868.0 - 868.6,,	Ha	yo'q	256 Kbit / c	300
2	6LoWPAN	902-928	Ha	Ha	256 Kbit/c	200
3	ZigBee	2400 — 2483.5	Ha	yo'q	256 Kbit / c 2003 ZigBee 2400-2483.5 Ha yo'q 256 Kbit / s	600
4	Bluetooth 4.1	2400 - 2483,5	2400-2483,5 yo'q	Ha	3 Mbit / s	100
5	IEEE 802.11 ah	900	Ha	Ha	40 Mbit / s	1200

						(10000 gacha)
6	IEEE 802.11 n (s)	2400 - 2483,5	Ha	Ha	600 Mbit/s	250 (10000 gacha)
7	IEEE 802.16 e	2300, 2500, 3300, 3400-3800	Ha	Ha	40 Mbit / s	5000
8	LoRa	433, 868, 915	Yo'q	yo'q	50 Kbit / s	45000
9	Sigfox	868, 916	Yo'q	yo'q	100 bit / s	50000
10	Weitless P	169, 433, 470, 780, 868, 915, 923	Yo'q	yo'q	, 100 Kbit/s	2000
11	NB-IoT	700, 800, 900	Yo'q	yo'q	200 Kbit / s	-

IV. Xulosa

Tarmoq elementlari orasidagi simsiz kanal resurslarini tashkil qilishning mavjud texnologiyalarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, ularning bir qismi yuqori sifatli diapazonlarini ishlatadi va ayni paytda korporativ aloqa tarmoqlarida (WLAN) va xususiy tarmoqlarda (WPAN) keng tarqalgan. Bu esa, ushbu texnologiyalarning yuqori darajada mavjudligi va ularni qo'llab-quvvatlovchi qurilmalarning yuqori zichligi tufayli bir qator vazifalarda ulardan foydalanishning o'ziga xos afzalliklarini keltirib chiqaradi.

Foydalanilgan adabiyodlar

[1]. T. Krongthong and B. Muangmeesri, "Modeling and Simulink of Smart Agriculture Using IoT Framework," 2019 1st International Conference on Cybernetics and Intelligent System (ICORIS), Denpasar, Bali, Indonesia, 2019, pp. 185-188, doi: 10.1109/ICORIS.2019.8874914.

[2] Z. Hu et al., "Application of Non-Orthogonal Multiple Access in Wireless Sensor Networks for Smart Agriculture," in IEEE Access, vol. 7, pp. 87582-87592, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2924917.

[3] T. Kasama, T. Koide, W. P. Bula, Y. Yaji, Y. Endo and R. Miyake, "Low Cost and Robust Field-Deployable Environmental Sensor for Smart Agriculture," 2019 2nd International Symposium on Devices, Circuits and Systems (ISDCS), Higashi-Hiroshima, Japan, 2019, pp. 1-4, doi: 10.1109/ISDCS.2019.8719262

[4]. K. Khujamatov, T. Toshtemirov Wireless sensor networks based Agriculture 4.0: challenges and apportions 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan – 2020.-5 p

[5]. RX Djuraev, SY Djabbarov, TQ Toshtemirov Analysis of the relationship between the indicators of controllability and reliability characteristics of data transmission systems 2019 International Conference on Information Science and Communications.

[6]. Halimjon Khujamatov,, Temur Toshtemirov , Doston Turayevich Khasanov, Nasiba Saburova, Ilhom Ikromovich Xamroyev IoT based agriculture 4.0: challenges and opportunities Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies

[7] Kh E Khujamatov, TK Toshtemirov, AP Lazarev, QT Raximjonov IoT and 5G technology in agriculture 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)

[8] R. Shirsath, N. Khadke, D. More, P. Patil and H. Patil, "Agriculture decision support system using data mining," 2017 International Conference on Intelligent

Computing and Control (I2C2), Coimbatore, 2017, pp. 1-5, doi: 10.1109/I2C2.2017.8321888.

[9] G. S. Nagaraja, A. B. Soppimath, T. Soumya and A. Abhinith, "IoT Based Smart Agriculture Management System," 2019 4th International Conference on Computational Systems and Information Technology for Sustainable Solution (CSITSS), Bengaluru, India, 2019, pp. 1-5, doi: 10.1109/CSITSS47250.2019.9031025.